

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ АНДРОГЕНЗАВИСИМЫХ ОРГАНОВ ПОЛОВОЙ

¹Рустамов У.М. , ²Азимова С.Б. , ¹Мамаризаев А.А.

¹*Андижанский государственный медицинский институт*

²*Ташкентский государственный медицинский университет*

Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины, во всём мире сохраняются тревожные цифры осложнений и смертности от доброкачественной гиперплазии и рака предстательной железы. Одной из причин этого является метаболический синдром, который до настоящего времени не потерял свою актуальность и продолжает оставаться одним из основных причин высокой инвалидности среди трудоспособного населения. Раннее выявление генетических предикторов метаболических нарушений в организме имеет важное значение для своевременного прогнозирования развития таких заболеваний, как доброкачественная гиперплазия и рака предстательной железы.

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак предстательной железы, метаболический синдром, генетические предикторы, С-реактивный белок, андроген, возраст.

METABOLIC DYSFUNCTIONS IN THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF ANDROGEN-DEPENDENT ORGANS OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM (literature review)

¹Rustamov U.M. , ²Azimova S.B. , ¹Mamarizaev A.A.

¹*Andijan State Medical Institute*

²*Tashkent State Medical University*

Abstract. Despite the achievements of modern medicine, alarming rates of complications and mortality from benign prostatic hyperplasia and prostate cancer continue to persist worldwide. One of the contributing factors is metabolic syndrome, which has not lost its relevance to date and remains one of the leading causes of high disability among the working-age population. Early identification of genetic predictors of metabolic disorders in the human body is of great importance for the timely prediction of the development of diseases such as benign prostatic hyperplasia and prostate cancer.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, prostate cancer, metabolic syndrome, genetic predictors, C-reactive protein, androgen, age.

ANDROGENLARGA BOG‘LIQ JINSIY A’ZOLARI KASALLIKLARIDA METABOLIK DISFUNKTSIYALAR (adabiyotlar sharhi)

¹Rustamov U.M. , ²Azimova S.B. , ¹Mamarizaev A.A.

¹Andijan davlat tibbiyot instituti

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi. Zamonaviy tibbiyot yutuqlariga qaramay, butun dunyo bo‘yicha prostata bezining yaxshi xulqli giperplaziyasi va prostata saratoni bilan bog‘liq asoratlarni hamda o‘lim ko‘rsatkichlari hanuzgacha yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri metabolik sindrom bo‘lib, u hozirgi kungacha o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan va mehnatga layoqatli aholida yuqori darajadagi nogironlikning yetakchi omillaridan biri bo‘lib qolmoqda. Organizmdagi metabolik buzilishlarning genetik prediktorlarini erta aniqlash prostata bezining yaxshi xulqli giperplaziyasi va prostata saratoni kabi kasalliklarning rivojlanishini o‘z vaqtida prognoz qilishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: prostata bezining yaxshi xulqli giperplaziyasi, prostata saratoni, metabolik sindrom, genetik prediktorlar, C-reaktiv oqsil, androgen, yosh.

Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины, во всём мире сохраняются тревожные цифры осложнений и смертности от доброкачественной гиперплазии (ДГПЖ) и рака предстательной железы (РПЖ) [4, 5, 16, 19, 26]. Одной из причин этого является метаболический синдром (МС), который до настоящего времени не потерял свою актуальность и продолжает оставаться одним из основных причин высокой инвалидности среди трудоспособного населения. МС встречается от 10% до 60% населения во всём мире и в основном это зависит от наследственной предрасположенности, критериев диагностики этого состояния и уровня жизни людей. При этом наличие МС ассоциируются с высоким риском развития коморбидных заболеваний [6, 13, 17, 25]. На сегодняшний день установлено, что в формировании МС участвуют различные факторы риска, в том числе и генетическая предрасположенность риска развития этих заболеваний. Раннее выявление генетических (TP-53, CYP17A2, BDR, CYP19) предикторов метаболических нарушений в организме имеет важное значение для своевременного прогнозирования развития таких заболеваний, как ДГПЖ и РПЖ у пациентов с МС [7, 14, 15, 20, 27].

Цель исследования – ретроспективный анализ литературных данных о генетических предикторах метаболических нарушений, влияющих на развитие заболеваний предстательной железы.

Обсуждение. Ни для кого не секрет, что предстательная железа является андроген-зависимым органом, а общепризнанная точка зрения трактует ДГПЖ как возраст-ассоциированное прогрессирующее заболевание [1, 2, 9, 23, 28]. Однако с возрастом у мужчин увеличивается распространенность не только ДГПЖ, рака предстательной железы или простатита, но и целого ряда возраст-ассоциированных гормонально-метаболических нарушений, таких как ожирение, метаболический синдром (МС), сахарный диабет 2-го типа (СД-2),

возрастной андрогенный дефицит, между которыми сегодня установлены достоверные патогенетические связи [12, 17, 18, 21, 29]. Показана существенная обратная корреляция между уровнем тестостерона и детрузорным давлением, а также детрузорным давлением и максимальной объемной скоростью мочеиспускания Q_{max} . Уровень сывороточного С-реактивного белка как маркера МС (предиктор артериальной гипертензии) ассоциирован с интрапростатическим воспалением и, по мнению ряда авторов, может служить предиктором ожидаемого увеличения объема предстательной железы [14, 27]. Частота выявления симптоматического или бессимптомного увеличения предстательной железы у мужчин старше 50 лет превышает 50 %. Этот показатель увеличивается с возрастом и мало отличается в разных индустриализованных странах [4, 5, 19], как, впрочем, и частота андрогенного дефицита, что является уже, пожалуй, аксиомой медицины [1, 12, 16]. Эти факты позволяют предположить, что патофизиологические механизмы, лежащие в основе формирования разных типов нарушения гормонально-метаболического гомеостаза у мужчин, могут играть существенную роль в процессах индукции роста предстательной железы и прогрессирования нарушений всех ее функций, а коррекция гормональных нарушений может рассматриваться как перспективная патогенетическая терапия ДГПЖ [3, 9, 22, 24].

В настоящее время МС привлекает все большее внимание урологов в виду выявленных патогенетических связей его компонентов с урологическими заболеваниями. Некоторые исследователи установили, что мужчины с СД-2, леченной артериальной гипертензией и дислипидемией имели более высокую медиану роста предстательной железы [18]. Авторы отметили, что ежегодная шкала роста аденомы была непосредственно связана с диастолическим артериальным давлением и ожирением и обратно пропорционально связана с уровнем ЛПВП [15]. Мультивариационный анализ показал, что уровень

инсулина сыворотки крови непосредственно коррелирует с общим объемом предстательной железы [29]. По данным авторов [25], у мужчин с МС общий объем предстательной железы оказался достоверно больше, чем у мужчин без МС. Кроме того, наличие МС у пациента ассоциировалось с достоверно более высокой медианой ежегодного прироста объема переходной зоны предстательной железы [21]. Было установлено, что одним из ведущих механизмов патогенетического единства МС и индуцированного роста предстательной железы является инсулино-резистентность/гиперинсулинемия как ключевой компонент МС [29]. Инсулино-резистентность как ключевой патогенетический фактор развития МС есть комплекс компенсаторно приспособительных реакций, развивающихся на фоне ожирения и/или андрогенного дефицита [15]. При снижении уровня андрогенов, в том числе на фоне ожирения, помимо всего, резко снижается, в частности, экспрессия гена рецептора инсулина, что ведет к уменьшению плотности рецепторов на поверхности клеток и возникновению резистентности к инсулину. Как известно, инсулин имеет выраженный промитогенный и антиапоптотический эффекты, и его повышенный уровень связан с усилением роста в клетках линии рака простаты [23, 29]. Инсулинорезистентность ведет к увеличению симпатической активности через нарушение метаболизма глюкозы в вентромедиальных гипоталамических нейронах, что приводит к повышенной системной активности α -адренорецепторов (автономной симпатической гиперактивности или нейропатии), в том числе гладких мышц простатической капсулы и шейки мочевого пузыря, а также индукции роста предстательной железы [18, 19]. Эта концепция получила свое подтверждение как у животных, так и у человека [28]. Дополнительный мультивариационный анализ выявил достоверную положительную корреляцию между плазменным уровнем норэпинефрина (маркер симпатической гиперактивности) и объемом транзиторной зоны предстательной железы [21]. Исследователи выдвинули

гипотезу, что повышенная автономная активность может воздействовать на α -адренорецепторы, что вызывает сокращения мышц во всех отделах мужского уrogenитального тракта, включая шейку мочевого пузыря, предстательную железу и уретру (нейропатия), таким образом способствуя появлению СНМП даже при отсутствии роста предстательной железы [18]. Дефицит оксида азота и предстательная железа. В основе еще одной теории индукции нарушений метаболизма простаты на фоне МС лежит уменьшение экспрессии гена NOS (NO-синтазы) и снижение синтеза NO в простате, что ведет к нарушению мочевого и простатического кровообращения [10, 11]. Сообщается о снижении NO-зависимой иннервации предстательной железы на фоне более низких уровней оксида азота (NO) и NOS-активности в ее транзитной зоне [10, 11]. Это может приводить к усилению пролиферации гладких мышц и увеличению железы в размерах. Кроме того, по распределению типов эндотелиальных NO-синтаз и нейрональных NO-синтаз в предстательной железе можно заключить, что оксид азота NO является важнейшим регулятором региональной простатической гемодинамики [10, 11]. У кроликов с лабораторной моделью тазового атеросклероза развивались фиброз мочевого пузыря, гладкомышечная атрофия, уменьшалась эластичность детрузора [8, 28]. Хроническая простатическая ишемия приводила к стромальному и капсулярному фиброзу железы, ее железистой кистозной атрофии. В ишемизированных моделях предстательной железы отмечалось уменьшение расслабления гладких мышц, регулируемых через NO-зависимый механизм подобно аналогичному механизму в кавернозных телах [8, 28]. Система внутриклеточных ферментов - RHO-киназа и предстательная железа. Система RHO-киназа (ROK) может вносить определенный вклад в активацию механизмов простатической пролиферации при МС [15]. ROK-киназа вызывает гладкомышечное сокращение за счет изменения чувствительности к кальцию элементов контрактильного механизма клетки без изменения концентрации

кальция в ней. Таким образом, в данный механизм может быть вовлечен оксид азота NO, дефицит которого является неблагоприятным метаболическим нарушением для функции андрогензависимых органов мочеполовой системы, включая предстательную железу [11].

Заключение. Проведенный анализ литературных данных последних лет заставляет задуматься над диагностическим и прогностическим значением выявления у пациента увеличенной предстательной железы [4, 5, 12, 23]. С одной стороны, выставленный урологический диагноз на основании имеющихся рекомендаций по уточняющей диагностике позволяет проводить соответствующее лечение, направленное на ликвидацию клинических симптомов заболевания предстательной железы и улучшение качества жизни пациента [3, 22, 25]. Но, с другой стороны, увеличение предстательной железы – это маркер гормонально-метаболического нездоровья пациента [16, 18, 19, 24, 26]. Потому что в клинической практике нередко выявляется бессимптомное увеличение предстательной железы у мужчин среднего возраста, подходящее под критерии ДГПЖ, однако приходится задумываться при постановке клинического диагноза аденомы предстательной железы, например, мужчине в возрасте 35 лет. Ведь имеющиеся эпидемиологические данные свидетельствуют, что ДГПЖ – заболевание мужчин старших возрастных групп.

Литература

1. Коган М.И., Киреев А.Ю. Различия уровней тестостерона и полиморфизма гена андрогенового рецептора у пациентов с симптомной ДГП в зависимости от сексуальной активности// Мат. Междун. Конгресса по андрологии. Сочи, Дагомыс, 2009. С.118.
2. Корнеев И.А., Глазнева С.Ю. Уровень тестостерона и расстройства мочеиспускания у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы// Материалы IV Всероссийского конгресса «Мужское здоровье». М., 2008. С. 49-50.

3. Мансуржонов У., Садикова Д.И, Хожибоев М. Возможности современных А1-адреноблокаторов в лечении больных, страдающих доброкачественной гиперплазией предстательной железы//Re-health journal, 2020, 17-20
4. Собиров С., Садикова Д.И. Простата беши хавфсиз гиперплазиясини прогрессив кечиши ва ёшариши// Журнал «Экономика и социум», 2023, 630-633
5. Чупрына П.С., Дервянченко В.И., Щелков С.В. Доброкачественная гиперплазия простаты, осложненная ОЗМ, и уровень тестостерона крови// Мат. IV Всероссийского конгресса «Мужское здоровье». М., 2008. С. 66-67.
6. Alberti G. Introduction to the metabolic syndrome//Eur. Heart J., 2015. N 7. Suppl D. P. 3–5.
7. Ansari M.A., Begum D., Islam F. Serum sex steroids, gonadotrophins and sex hormonebinding globulin in prostatic hyperplasia// Ann. Saudi Med., 2008. Vol. 28, N 3. P.174-178.
8. Azadzoï K.M., Babayan R.K., Kozlowski R., Siroky M.B. Chronic ischemia increases prostatic smooth muscle contraction in the rabbits// J. Urol., 2003. Vol. 170, N 2, Pt 1 . P. 659–663.
9. Bannapov J., Sadikova D.I. Treatment of patients with benign prostate hyperplasiya with burned somatic status//Вестник НУУз, 2023, №3, 36-39
10. Barton M., Cosentino F., Brandes R.P., Moreau P., Shaw S., Luscher T.F. Anatomic heterogeneity of vascular aging: role of nitric oxide and endothelin// Hypertension, 2007. Vol. 30, N 4. P. 817-824.
11. Burnett A.L., Calvin D.C. et al. Urinary bladder-urethral sphincter dysfunction in mice with targeted disruption of neuronal nitric oxide synthase models idiopathic voiding disorders in humans// Nat Med., 1997. Vol. 3, N 5. P. 571-574.
12. Chawnschang C. Androgens and androgen receptor: mechanisms, functions, and clinical applications. USA: Kluwer Academic Publishers, 2002. 503 p.

13. Demir O., Akgul K., Akar Z., Cakmak O., Ozdemir I. et al. Association between severity of lower urinary tract symptoms, erectile dysfunction and metabolic syndrome//Aging Male, 2009. Vol. 12, N 1. P.29-34.
14. Devaraj S., Singh U., Jialal I. Human C-reactive protein and the metabolic syndrome. // Curr Opin Lipidol., 2009. № 20. P. 182–189.
15. El-Alfy M., Luu-The V., Huang X.F., Berger L. Localization of type 5 17-betahydroxysteroid dehydrogenase, 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase, and androgen receptor in the human prostate by in situ hybridization and immunocytochemistry//Endocrinology, 2019. Vol. 140, N 3. P.1481-1491.
16. Giovannucci E., Stampfer M.J., Chan A., Krithivas K. et al. Repeat within the androgen receptor gene and incidence of surgery for benign prostatic hyperplasia in U.S. physicians// Prostate, 1999. Vol. 39, N 2. P. 130-134.
17. Gorbachinsky I., Akpınar H., Assimos D.G. Metabolic syndrome and urological diseases// Rev Urol., 2010. Vol. 12, N 4. P. 157-180.
18. James S., Chapple C.R., Phillips M.I., Greengrass P.M. Autoradiographic analysis of α -adrenoreceptors and muscarinic cholinergic receptors in the hyperplastic human prostate// J. Urol., 1989. Vol. 142, N 2, Pt. 1. P.438- 444.
19. Le Brun G., Moldovan F., Aubin P., Ropiquet F., Cussenot O., Fiet J. Identification of endothelin receptors in normal and hyperplastic human prostate tissues// Prostate. 2006. Vol. 28, N 6. P. 379 - 384.
20. Park I.I., Zhang Q., Liu V., Kozłowski J.M., Zhang J., Lee C. 17-Beta-estradiol at low concentrations acts through distinct pathways in normal versus BPH-derived prostate stromal cells// Endocrinology, 2009. Vol. 150, N 10. P. 4594-4605.
21. Kalinchenko S.Y., Tishova Y.A., Mskhalaya G.J. Effects of testosterone supplementation on markers of the metabolic syndrome and inflammation in hypogonadal men with the metabolic syndrome: the double-blinded placebo-controlled Moscow study//Clin. Endocrinol., 2010. Vol. 73, N 5. P.602-612.

22. Karazindiynoğlu S. The effect of testosterone therapy on lower urinary tract symptoms/ladder and sexual functions in men with symptomatic late-onset hypogonadism// *Aging Male*, 2008. Vol. 11, N 3. P. 146-149.
23. Koritsiadis G., Stravodimos K., Mitropoulos D. Androgens and bladder outlet obstruction: a correlation with pressure-flow variables in a preliminary study// *BJU Int.*, 2008. Vol. 101, N 12. P. 1542-1546.
24. McVary K.T., Rademaker A., Lloyd G.L. et al. Autonomic nervous system overactivity in men with lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia//*J.Urol.*, 2015. Vol. 174, N 4, Pt. 1. P.1327-1433
25. Ozden C., Ozdal O.L., Urgancioglu G., Koyuncu H., Gokkaya S. The correlation between metabolic syndrome and prostatic growth in patients with benign prostatic hyperplasia//*Eur Urol.*, 2007. Vol. 51, N 1. P.199-203
26. Robert G., Descazeaud A., Nicolaiew N., Terry S. et al. Inflammation in benign prostatic hyperplasia: a 282 patients' immunohistochemical analysis//*Prostate*, 2009. Vol. 69, N 16. P. 1774–1780.
27. Rohrmann S., De Marzo A.M., Smit E., Giovannucci E., Platz E.A. Serum C-reactive protein concentration and lower urinary tract symptoms in older men in the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III)// *Prostate*, 2007. Vol. 62, N 1. P. 27–33.
28. Rosenzweig B.A., Bolina P.S., Birch L. et al. Location and concentration of estrogen, progesterone and androgen receptors in the bladder and urethra of the rabbits// *Neurourol Urodyn.*, 2005. Vol. 14, N 1. P. 87-96.
29. Traish A.M., Saad F. et al. The dark side of testosterone deficiency: II. Type 2 diabetes and insulin resistance//*J. Androl.*, 2009. Vol. 30, N 1. P.23-32